

QURIGAN OROL TUBI NOLINCHI NUQTASIDA SHO‘RGA CHIQAMLI O‘SIMLIK TURLARINI KOLLEKSION PITOMNIKLARINI BARPO ETISH

¹Najmiddinov Jalol Nuriddinovich, ²Ergashov Axtamjon Yusubovich, ³Qozoqov Najmiddin Isomiddinovich, ⁴Turganbayev Aydar

¹b.f.n. dotsent, ^{2,3}katta ilmiy xodim, ⁴kichik ilmiy xodim

Buxoro cho‘l yaylov oзуqabop o‘simliklar urug‘chiligi ilmiy ishlab chiqarish markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14021087>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston hududidagi sho‘rga chiqamli o‘simlik turlarining areallarini o‘rganib, ularni urug‘ namunalari yig‘ish va qurigan orol tubida kolleksion pitomniklarini barpo qilish bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Orol dengizi, Mo‘ynoq, cho‘l, o‘simlik, cho‘llanish, yaylov, relef, urug‘ ekish, O‘rta Osiyo, Qoraqalpog‘iston, mintaqa, fitomeliyatsiya.

Аннотация. В статье приведены сведения об изучении ареалов солеустойчивых видов растений на территории Узбекистана, сборе образцов их семян и создании коллекционных питомников на дне сухого Аральское море.

Ключевые слова: Аральское море, Мойнок, пустыня, растение, опустынивание, пастбище, местность, посев семян, Средняя Азия, Каракалпакстан, регион, фитомелиорация

Abstract. The article provides information on studying the areas of salt-tolerant plant species in the territory of Uzbekistan, collecting their seed samples and establishing collection nurseries at the bottom of the dry island.

Keywords: Aral Sea, Moynoq, desert, plant, desertification, pasture, terrain, sowing seeds, Central Asia, Karakalpakstan, region, phytomelioration

O‘rta Osiyoning cho‘l hududining iqlimi keskin kontinentalligi, kuchli quyosh radiatsiyasi, havosini o‘ta quruqligi, yillik qor-yomg‘irlarning ozligi va uning yil davomida notekis taqsimlanishi, suv manbalaridan (dengiz va okeanlardan) uzoqligi, yozda kuchli issiq va uzoq vaqtgacha qurg‘oqchilligi natijasida cho‘llanish darajasi yildan yilga oshib borayotganligi, bu esa bugungi kunning dolzarb masalasiga aylanib, vaqtida oldi olinmasa yaqin 10-15 yilda butun Osiyo mintaqasida cho‘llanish darajasi bugungi kundagi darajadan 3-4 baraborga oshib ketishi ehtimoli yuqori.

Respublikamizning Qoraqalpog‘iston chegarasi turon past tekisliklaridan tashkil topib, janubda qoraqum cho‘llari, shimoliy g‘arbda Ustyurt palatasi, shimoliy sharqda Qizilqum cho‘li bilan chegaralangan. Shu jumladan Qoraqalpog‘iston hududi, Orol dengizining yarim janubiy qismini tashkil qiladi.

Hozirgi kunda Orol dengizining qurigan tubida yangi shakllanayotgan solyanchakli cho‘llanish Orol qum va Quyi-Amudaryo cho‘li vujudga kelgan. Bu esa nafaqat Qoraqalpog‘istonni o‘ziga, balki barcha atrofdagi hududlarga katta xavf olib kelayapti, ya‘ni qum va tuzlar keng tarqalmoqda. Bu kelajakda ekiladigan sug‘orma maydonlarga katta xavf tug‘dirmoqda. Bunday holatni oldini olish uchun qurg‘oqchilikka, issiqqa, sovuqqa va har xil sho‘rlangan tuproqlarda o‘sadigan o‘simlik turlarini ekib o‘rganish va ularni urug‘chiligini barpo etishni taqazo etmoqda.

2022-yil 30-sentyabrda innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan berilgan ko‘rsatmaga muvofiq orol dengizining qurigan nolinchu nuqtasi 2-tajriba uchastkasida 2 gektar maydonga ekish ishlarini tashkil etish ko‘rsatmasiga asosan, mazkur maydonga 40 turdagi o‘simlik urug‘laridan 2022-yil 6-9 noyabrgacha kolleksion pitomnigi va 6 tur: shuvoqning 4 turi, kermek va kamforosma o‘simliklarini ko‘chatzorlari 1 gektar maydonga 2023-yil 5-7 yanvarda ekildi.

Jami kolleksion pitomnik va ko‘chatzorlar 2 gektar maydonni tashkil etadi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Mo‘ynoq tumani qurigan Orol tubi iqlimi, quruq yoz fasli o‘ta issiq, saraton oyida +50-55° S, ba‘zan undan ham yuqori bo‘ladi. Bunday yuqori haroratda havoning harorati keskin o‘zgaruvchan bo‘lib, kechqururlari +8-12° S ni tashkil qiladi. Bunday keskin o‘zgaruvchan iqlim sharoiti kuchli shamollarni hosil bo‘lishiga olib keladi. Ko‘p yillik kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki yil davomida 16-17 kun shamolsiz kunlar bo‘ladi, qolgan kunlarda shamolning tezligi 3-5 dan 17-23 m/sek, ba‘zi hollarda bundan ham kuchliroq shamollar bo‘lishi ilmiy adabiyotlarda qaytilgan [1]. Yoz davrida o‘simliklarning aynan o‘sim rivojlanishi va gullash davrida garimsellar bo‘lib, o‘simliklar rivojlanish darajasini pasayishi ayrim hollarda havoga ko‘tarilgan tuz va qumlar o‘simlik novda barglari to‘planishi natijasida fiziologik jarayonlarni normal borishiga kuchli ta‘siri natijasida o‘simliklarni to‘liq qurishga sabab bo‘ladi. Bundan tashqari qumlarning bir yerdan ikkinchi yerga ko‘chishi natijasida tuproq yuza qatlamidagi namlikning qurashiga asosiy sabab bo‘ladi. Bunday holatlar bahor oyida endigina ko‘karib chiqqan naylarning rivojlanishiga ta‘sir etib ularni qurashiga sabab bo‘ladi.

jadval-1

Qoraqalpog‘ston gidrometrologiya markazi Mo‘ynoq aviometrologiya stantsiyasidan olingan ma‘lumoti 2022 yil

№	Oylar												O‘rtac ha yillik	Jami yil davomid a
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XII		
1	Tempratura													
	-3,0	-5,5	4,9	18,0	20,6	29,0	30,2	27,4	21,6	11,1	3,4	-8,0	12,5	
2	Yomg‘ir													
	1,4	2,9	2,0	1,2	3,2	6,3	5,2	-	-	-	-	0,6	0,6	22,8
3	Namlik													
	63,0	97,2	58,0	45,0	48,0	33,4	42,0	22,2	25,0	39,4	72,1	64,5	47,1 %	
4	Tuproq tempraturasi													
	-3,9	-4,0	-5,2	7,0	22,5	33,0	35,7	32,2	24,5	16,3	-	-	15,8	
5	Shamol													
	2,0	3,0	3,3	4,6	14,8	5,4	5,1	3,1	3,0	3,2	3,1	2,4	4,4 m/sek	

Mo‘ynoq tumani aeroportida joylashgan metrologik ma‘lumotlar 2022-yildagi yomg‘irgarchilik miqdori yanvardan-iyul oyigacha 22.2 mm va o‘rtada sentyabr-oktyabr oylarida umuman yomg‘irgarchilik kuzatilmadi, qishning dekabr oyiga kelib 0.6 mm yomg‘irgarchilik kuzatilgan. Yil davomida jami 22.8 mm tashkil etgan. (jad. 1)

2023-yilning yanvar, fevral, mart va aprel oylari davomida 15.1 mm ni tashkil qilgan. Bunday yomg‘irlar miqdori bilan nafaqat urug‘larning unib chiqishi vaholanki katta yoshdagi barcha saxro o‘simliklarning rivojlanishga salbiy ta‘siri aniqlandi.

Tajriba dalasining tuproq xarakteristikasi.

Relief: Geologik tarixiy o‘rganish asosida uning strukturasi quyidagicha izoxlanadi: tuproq qatlamlari parodalardan tashkil topgan cho‘l relefidan iborat. Qumli hududlar xarakteristikasi ya‘ni shamollar yordamida tarqalgan qumlardan tashkil topgan. Bunday qumlar qatlami shamollar ta‘siri ostida o‘zgaruvchan, ko‘chuvchi releflarni hosil qiladi, misol uchun tajribadalamizda kuzda tuproq yuzasini qumi 5-7 sm dan 60-70 sm gacha bo‘lgan bo‘lsa, bahorda esa tekisliklarda umuman qumning qolmaganligi aniqlandi. Bunday holat kuz oyida sepilgan urug‘larni 90% ni qum-chang bo‘ronlar bilan birga olib ketilgani aniqlandi.

Tuproqning yuzasidan qumlarni ko‘chishi natijasida yuza qatlamda to‘plangan tuzaralash qumoq tuproqda havo haroratining ko‘tarilishi natijasida namlikning parlanishi sababli kuchli 01-02 mm qalinlikdagi qatqaloq hosil bo‘lib, u urug‘larni unib chiqishigat o‘sqinlik qiladi. Bunday holat hududda o‘simlik qoplami hosil bo‘lishga kuchli ta‘sir etuvchi faktorlar ekanligi isbotlandi.

Keyingi etab 2023-yil 24-iyunda o‘tkazilgan monitoring natijalarda, o‘tgan may oyining 2-dekasida qurigan orol tubi hududida o‘rta darajada bo‘lib o‘tgan yomg‘irlar hisobiga, oldingi kuzatuv natijasida aniqlangan o‘simliklardan tashqari donosho‘r va qandim o‘simligi unib chiqqanligi, fenologik kuzatuvlarda o‘simlikning yer ustki organlarini rivojlanishi yaxshi holatdaligi, o‘simtasining bo‘yi 3-7 smga yetib kuchli tuklanganligi, oldingi o‘rganishda unib chiqqanligi aniqlangan o‘simliklar orasida sveda yaxshi rivojlanib bo‘yi 12-15 smga, gabisusiesa 18x23 sm bo‘lib, 30 tagacha birlamchi va ikkinlamchi yon shoxlar hosil qilganligi, saksavulda esa asosiy poya 3-5 bo‘g‘imli bo‘lib, bo‘yi 2-3 smga o‘sganligi, qandim o‘simligi 3-4 bo‘g‘inga bo‘linib, bo‘yi 7 smgacha o‘sganligi aniqlandi.

Tabiatda xususan cho‘l tuproqlarida sho‘rtob, o‘rta sho‘rlik, yuqori darajada sho‘rlangan tuproqlarda xloridli, sul‘fatli, xlorid+sul‘fatli, sul‘fat+xloridli sho‘rlanishlar keng tarqalgan[2].

Qurigan orol tubi tuprog‘ini sho‘rligi yuqori birinchi yuza 0-20 sm qalinlikdagi tuproqda tuzning miqdori 4.4-4.5% ni tashkil qiladi. Bunday sho‘rlanish barcha turdagi o‘simlik urug‘larining unib chiqishga kuchli ta‘sir etuvchi faktorlardan biri bo‘lib hisoblanadi. Bunday sho‘rlangan maydonlarni sho‘rligini pasaytirish uchun I.F.Momotov metodikasi asosida fitomeliorantlarni ekish maqsadga muvofiq [3]. Shundagina har bir gektarga o‘simlikning kerakli buta soniga erishish mumkin.

Xulosa

Bu loyihani amalga oshirishda 40 turdan iborat har xil sho‘rlanishga chidamli o‘simliklar urug‘lari tayyorlanib, 2022-yil kuz oyida introduksion pitomnik barpo etildi. Jami tajribalar qurigan orol tubining nolinch nuqtasi 2-tajriba uchastsining 2 gektar maydonida tashkil etildi.

Shaxsiy tajribamizga asoslanib, saxro o‘simliklari urug‘lari yerda namlik darajasi 11% dan 15% gacha bo‘lganda unib chiqishini inobatga olgan holda, mazkur hududda yilning iqlimi, kuz-qish mavsumida yog‘ingarchilik deyarli bo‘lmaganligi, uchastkada ekilgan tabiiy o‘simlik urug‘larining unib chiqishi va rivojlanishiga salbiy ta‘siri natijasida ekilgan 40 dan ortiq o‘simlik turlarining ayrim turlari unib chiqqanligi aniqlandi. Unib chiqqan har bir o‘simlik turining vegetatsiya davri oxirida, ya‘ni 2023-yil oktyabr-noyabr oyida umumiy hosildorlik shu jumladan urug‘ hosildorligi, miqdori va sifati laboratoriya sharoitida urug‘ning unuvchanlik darajasi o‘rganildi.

Saxro o‘simliklari urug‘lari ko‘pchilik turlari tuproqda birinchi yili saqlanib, tinim davrini o‘tagandan so‘ng, ikkinchi yili erta bahordan boshlab unib chiqishi kuzatiladi. Bunday holatlar ko‘p yillik tajribalarimiz asosida isbotlangan.

Shuning uchun saxro o‘simliklarining o‘sib rivojlanishi bo‘yicha birinchi yilgi olingan ma‘lumotlar asosida ko‘p yillik o‘simliklar uchun to‘liq izoh berish juda mushkul. Tajribadan kelib chiqib ikkinchi va uchinchi yilgi kuzatuv ishlarini olib borgan holda ko‘p yillik o‘simliklarning o‘sib ivojlanishini to‘liq izohlab berish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алланиязов А, Викторов С.В, Пельт Н.Н “Экологические аспекты освоения пустынный Устюрт”. Из-ва. Фан УзССР-Ташкент-1984.
2. Коровин Э.П “Ўрта Осиё ва жанубий қизилқум ўсимликлари” Тошкент-1961.
3. Момотов И.Ф. Теоритические основы и методы фитомеолороции пустынь и пастбищ. “Теоритические основы и методы фитомеолороции пустынь и пастбищ Юго-Западного Кызылкума”. Фан.Ташкент-1973.